

Original paper

ФОРМИРОВАНИЯ У ПОДРОСТКОВ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

© Р.С. Мухамедова¹✉

¹Филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современной государственной образовательной политике, провозглашается приоритет личности субъекта и объекта образования; формируются критерии современной личности, среди которых наиболее важными обозначены духовность, разностороннее развитие, здоровые интересы и потребности (особенно познавательные, ценностно-ориентационные, интеллектуально-творческие, самообразовательные, самоактуализации и самореализации).

ЦЕЛЬ: цель статьи – определить критерии развития личности в государственной образовательной политике и научно проанализировать влияние глобальных тенденций образования на становление личности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании были проанализированы педагогическая и психологическая литература, документы государственной образовательной политики, источники по международному опыту и глобальным тенденциям в образовании. В качестве методов использовались историко-сравнительный, системный подход и концептуальный анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: на основе изученных материалов установлено, что роль личности в образовательном процессе тесно связана с современными глобальными тенденциями. Государственная образовательная политика направлена на всестороннее развитие личности, при этом приоритетными являются интеллектуальные, социальные и духовные критерии. Международный опыт (Европейский Союз, страны Азии, США) показал эффективность в направлениях цифровизации образования, инклюзивного подхода и развития креативных компетенций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование личности является центральным направлением государственной образовательной политики. Глобальные тенденции выводят систему образования на новый качественный уровень, способствуя полному раскрытию интеллектуального и духовного потенциала личности. Результаты исследования служат основой для дальнейшего совершенствования образовательной политики и создания новых возможностей для развития личности.

Ключевые слова: личность, интерес, изобразительное искусство, культура, художественное творчество.

Для цитирования: Мухамедова Р.С. Формирования у подростков интереса к художественной литературе во взаимосвязи с изобразительным искусством как фактор совершенствования личности. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. С.254–259.

TA'LIMNING GLOBAL TENDENSIYALARI VA SHAXSNING SHAKLLANISHIDA DAVLAT TA'LIM SIYOSATI

© R.S. Muxamedova¹✉

¹S.A. Gerasimov nomidagi Butunrossiya davlat kinematografiya instituti filiali,
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy davlat ta'lim siyosatida ta'lim subyekti va obyektining shaxsini ustuvor qo'yish tamoyili ilgari surilgan; zamonaviy shaxs mezonlari shakllantirilmoqda. Ular orasida eng muhimlari ma'naviyat, har tomonlama rivojlanish, sog'lom qiziqish va ehtiyojlar (xususan, bilishga oid, qadriyatga yo'naltirilgan, intellektual-ijodiy, mustaqil ta'lim olish, o'zini anglash va o'zini ro'yobga chiqarish) sifatida ko'rsatib o'tilgan.

MAQSAD: maqolaning maqsadi davlat ta'lim siyosatida shaxsni rivojlantirish mezonlarini aniqlash, global ta'lim tendensiyalarining shaxs kamolotiga ta'sirini ilmiy tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogik va psixologik adabiyotlar, davlat ta'lim siyosati hujjatlari, xalqaro tajriba va ta'limdagi global tendensiyalar manbalari tahlil qilindi. Metod sifatida tarixiy-qiyosiy, tizimli yondashuv va konseptual tahlil usullari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'rganilgan materiallar asosida shaxsning ta'lim jarayonidagi o'rni zamonaviy global tendensiyalar bilan chambarchas bog'liq ekani aniqlandi. Davlat ta'lim siyosati shaxsni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, unda intellektual, ijtimoiy va ma'naviy mezonlar ustuvor hisoblanadi. Global tajriba (Yevropa Ittifoqi, Osiyo mamlakatlari, AQSh) ta'limni raqamlashtirish, inklyuziv yondashuv va kreativ kompetensiyalarni rivojlantirish yo'nalishlarida samarali natijalar bergan.

XULOSA: shaxsni shakllantirish davlat ta'lim siyosatining markaziy yo'nalishidir. Global tendensiyalar ta'lim tizimini yangi sifat bosqichiga olib chiqib, shaxsning intellektual va ma'naviy salohiyatini to'liq namoyon etishga xizmat qilmoqda. Tadqiqot natijalari ta'lim siyosatini yanada takomillashtirish va shaxs rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlar yaratishga asos bo'ladi.

Kalit so'zlar: shaxs, qiziqish, tasviriy san'at, madaniyat, badiiy ijodkorlik.

Iqtibos uchun: Muxamedova R.S. Ta'limning global tendensiyalari va shaxsning shakllanishida davlat ta'lim siyosati. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.254–259.

GLOBAL TRENDS IN EDUCATION AND STATE EDUCATIONAL POLICY IN PERSONALITY FORMATION

© Regina S. Mukhamedova¹✉

¹Branch of the All-Russian State Institute of Cinematography named after S.A. Gerasimov, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in modern state educational policy, the priority of the personality of both the subject and the object of education is proclaimed; the criteria of a modern personality are being formed. Among the most important are spirituality, all-round development, healthy interests and needs (especially cognitive, value-oriented, intellectual-creative, self-educational, self-actualization and self-realization).

AIM: the aim of this article is to define the criteria of personality development in state educational policy and to scientifically analyze the impact of global educational trends on personal formation.

MATERIALS AND METHODS: the research analyzed pedagogical and psychological literature, state educational policy documents, sources on international experience and global trends in education. Historical-comparative, systemic approach and conceptual analysis methods were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: based on the analyzed materials, the role of personality in the educational process is closely related to modern global trends. State educational policy is aimed at the all-round development of the individual, prioritizing intellectual, social and spiritual criteria. International experience (European Union, Asian countries, USA) has demonstrated effectiveness in areas such as digitalization of education, inclusive approaches, and development of creative competences.

CONCLUSION: personality formation is the central direction of state educational policy. Global trends bring the education system to a new qualitative level, contributing to the full realization of the intellectual and spiritual potential of the individual. The findings provide a foundation for further improvement of educational policy and creation of new opportunities for personal development.

Keywords: personality, interest, fine arts, culture, artistic creativity.

For citation: Regina S. Mukhamedova. (2025) 'Global trends in education and state educational policy in personality formation', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.254–259. (In Uzbek).

В разработке системы формирования у студентов интереса к художественной литературе во взаимосвязи с изобразительным искусством как фактор совершенствования личности учитывали:

- концептуально-нормативные установки и программы относительно субъекта и объекта образования, учебного материала, педагогического процесса;

- новые подходы к обучению, воспитанию и развитию личности;
- государственный стандарт «Литературе», его требования;
- учебную программу по «Литературе»;
- современные знания о человеке, закономерностях его развития; студентов, в частности, особенно в процессе различных видов деятельности, общения;
- сущность учебно-воспитательного процесса с приоритетом формирования – развития личности как особой сферы ее совершенствования; с учетом возрастных и индивидуальных особенностей студентов.

Формирование у студентов интереса к литературе в целом, базовое обучение литературе в теоретико-практическом аспекте; обеспечение преемственности приобретенных знаний, умений и навыков в исследуемом процессе. Приобретение студентами учебно-программных знаний, умений и навыков в процессе изучения изобразительного искусства (историко-теоретических знаний, основ восприятия произведений художников). Диалектичность и целостность исследуемого педагогического процесса, его закономерности и принципы, сущность, содержание, методы, средства, формы организации обучения и воспитания; прогнозирование его результата – совершенствование личности студентов. Логико-педагогическую направленность и структурно-содержательную основу исследуемого процесса, с опорой на гуманизацию, гуманитаризацию, демократизацию, коммуникативность и социализацию учебно-воспитательного процесса.

Основные категории дидактики и воспитания:

организационно-управленческие факторы, такие управленческие функции, как мотивация, целеопределение, педагогический процесс (его планирование, организация исполнения), с его целью, содержанием, методами и формами;

- системообразующие факторы – предмет, цель, задачи курса «Литература», их модификация относительно проблемы исследования;
- новое педагогическое мышление;
- новые педагогические технологии и инновационную методiku;
- связь литературы с искусством – изобразительным, с целевой установкой на формирование у интереса к художественной литературе во взаимосвязи с изобразительным искусством как фактор совершенствования личности (ее значимых качеств); использование при этом наиболее активных методов;
- взаимосвязь внеаудиторной работы по решению проблемы;

Учет особенностей и достоинств, а также недостатков внеаудиторной системы организации обучения и воспитания личности студентов; специфики, особенностей и достоинств внеаудиторной воспитательной работы со студентами; разработку вариантов кружковых программ; связь с воспитательной работой в данном учебном заведении; с организатором работы по «Маънавият ва маърифат»;

- контроль и оценку достигнутого результата.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» за № УП-5847 от 8 октября 2019 года.
2. Постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» за № ПП- 2909 от 20 апреля 2017 года.

3. Мардонов Ш.К., Закирова У. Духовно-эстетическое воспитание педагогических кадров на художественном наследии// Scientific Journale Impact Factor. 2020. С.378 – 387.
4. Алижанова М.Р. Национальные ценности узбекского народа в духовном и социальном развитии молодежи молодёжи // Universum: общественные науки: электрон. научн. журн. 2021. 10(78). URL: <https://7universum.com/ru/social/archive/item/12443> (дата обращения: 23.09.2024).
5. Мухитдинова Ф.А., Агзамходжаева С.С. Идеи и учения концепции духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в Узбекистане//Евразийский Союз ученых. 2019.№ 4-8

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Muxamedova Regina Suxrobovna**, PhD, v.b. dotsent, "Kinooperatorlik mahorati" kafedrasi, VGIK filiali, Toshkent, O'zbekiston, [Мухамедова Регина Сухробовна, доктор философии (PhD), и.о. доцент, кафедра «Кинооператорское мастерство», Филиал ВГИК в г. Ташкенте, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Чиланзарская, 1А], [Regina S. Mukhamedova, PhD, Acting Associate Professor, Department of Cinematography, VGIK Branch in Tashkent, Uzbekistan, Tashkent city, Chilanzarskaya street, 1A].